

O IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA NA REABILITAÇÃO PULMONAR EM PACIENTES PÓS- COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 114, Todos os Artigos / 13/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7075410

Autores:

Thaís Celeste Mariano Pinto

Débora Hanna da Silva Muniz

Elizandra Maria de Araujo Barros

Maysa Rangel

RESUMO

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

O pós-covid-19 é um termo usado para definir uma síndrome caracterizada pela persistência de sintomas após a fase aguda da doença. Estima-se que a síndrome atinge entre 10% a 20% dos pacientes acometidos pelo COVID-19. Os sintomas são consequências de sequelas induzidas pela SARS-CoV-2, como fibrose pulmonar e trombose, relacionados à atividade inflamatória persistente e às sequelas de internação, principalmente naqueles que foram internados em UTI. **Objetivo:** Avaliar o impacto da atividade física na reabilitação pulmonar no pós-covid-19. **Método:** O estudo foi realizado a partir de artigos selecionados da base de dados PubMed, BIREME (Biblioteca Regional de Medicina) e Scielo (Scientific Electronic Library Online). Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, publicados em língua portuguesa e inglesa, no período compreendido entre janeiro de 2020 e março de 2022, que apresentam pacientes com sintomas persistentes do COVID-19 após a fase aguda, admitidos em unidades de reabilitação pulmonar ou pós-alta médica. E em relação aos critérios de exclusão: artigos duplicados em mais de uma base de dados e que apresentam no estudo pacientes com COVID-19 agudo. **Resultado:** Foram analisados treze artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. Observou-se que as atividades físicas em um programa de reabilitação promovem a diminuição dos sintomas prolongados do COVID-19, embora nem todos os artigos tenham abordado especificamente a efetividade da atividade física na reabilitação pulmonar pós-covid-19. **Conclusão:** O impacto da atividade física em um programa de reabilitação pulmonar pós-covid-19, quando aplicados com os exercícios físicos aeróbicos, de resistência ou respiratórios, combinados ou não, promovem resultados positivos na diminuição dos sintomas prolongados e ainda contribuem para o aumento da capacidade funcional dos pacientes reabilitados.

Palavras-chave: Reabilitação pulmonar; Exercício físico; Pós-covid-19.

ABSTRACT

Post-covid-19 is a term used to define a syndrome characterized by the persistence of symptoms after the acute phase of the disease. It is estimated that the syndrome affects between 10% and 20% of patients affected by COVID-19. The symptoms are consequences of sequelae induced by SARS-CoV-2, such as pulmonary fibrosis and thrombosis, related to persistent inflammatory activity and hospitalization sequelae, especially in those who were admitted to the ICU. **Objective:** Evaluating the impact of physical activity on pulmonary rehabilitation in the post-covid-19 period. **Method:** The study was carried out based on articles selected from the database PudMed, BIREME (Regional Medicine Library) and Scielo (Scientific Electronic Library Online). The inclusion criteria were: articles available in full mode, published in portuguese and english language, between January 2020 and March 2022, which present patients with persistent symptoms of COVID-19 after the acute phase, admitted to rehabilitation units pulmonary or post-medical discharge. And regarding the exclusion criteria: duplicated articles in more than one database and that present patients with acute COVID-19 in the study. **Result:** Thirteen articles that met the previously established inclusion criteria were analyzed. It was observed that physical activities in a rehabilitation program promote the reduction of prolonged symptoms of COVID-19, although not all articles have specifically addressed the effectiveness of physical activity in post-covid-19 pulmonary rehabilitation. **Conclusion:** The impact of physical activity in a post-covid-19 pulmonary rehabilitation program, when applied with aerobic, resistance or respiratory exercises, combined or not, promotes positive results in the reduction of prolonged symptoms and also contributes to the increase the functional capacity of rehabilitated patients.

Keywords: Pulmonary rehabilitation; Physical exercise; Post-covid-19.

INTRODUÇÃO

O novo coronavírus (COVID-19) é uma patologia que provocou uma pandemia, causada pelo SARS-CoV-2, sigla para *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*, detectado em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China.¹ No Brasil, até o dia 2 de novembro de 2021, a doença já havia infectado um total de 21.814.693 pessoas e causado o óbito de 607.922 delas.²

O COVID-19 pertence à família Coronaviridae e é um betacoronavírus de origem zoonótica responsável pelo o SARS-CoV em 2002 e pela síndrome respiratória por coronavírus do Oriente Médio (MERS-CoV) em 2014. O hospedeiro intermediário para a disseminação dessas doenças e sua origem específica ainda não foi esclarecida, sendo associada a uma alteração do coronavírus presente em pulmões de morcegos ou pangolins (Pangolin-CoV), animais comuns na Ásia, relacionados aos hábitos alimentares chineses e que podem ter transmitido aos humanos.³

Em relação aos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), no período de 2020 até o dia 12 de julho de 2021, foram hospitalizados pelo agravamento do COVID-19 896.731 pessoas no país. Quanto ao gênero e idade, os casos de SRAG por covid-19 foram 501.224 (55,9%) pessoas do sexo masculino e a faixa etária mais acometida foi a de 50 a 59 anos de idade com 202.174 (22,5%).⁴

Os pacientes mais graves durante a internação hospitalar têm a capacidade de difusão pulmonar mais afetada. E, após a fase aguda do vírus, persistem sintomas como a dispneia, fadiga e fraqueza muscular, artralgia, mialgia, tosse aos esforços, palpitações, dificuldades para dormir e ansiedade ou depressão.⁵⁻⁸

Em um estudo com acompanhamento de 57 pacientes com COVID-19 detectaram prejuízos nas provas de função pulmonar, na relação entre Volume Expiratório Forçado em 1 segundo (VEF1) e Capacidade Vital Forçada (CVF), na Capacidade Pulmonar Total (CPT) e na Difusão Pulmonar para o monóxido de Carbono (DLCO) inferiores a 80% de valores previstos. Assim como maior gravidade pulmonar total e diminuição de CPT e do declínio da Distância percorrida no Teste de Caminhada de Seis minutos (DTC6).⁹

Em uma avaliação da função pulmonar, com 1733 pacientes pós-covid-19 acompanhados por 6 meses, mostraram em diferentes níveis de gravidade, uma proporção considerável de 22-56% de pacientes com anormalidade da difusão pulmonar.⁶

O pós-covid-19 é um termo usado para se referir à persistência de sintomas após a fase aguda da doença. As primeiras diretrizes publicadas usavam a denominação “síndrome pós-covid-19” para se referir aos sintomas que continuam por mais de 12 semanas e que não podem ser explicados por outra doença.⁷

Estima-se que entre 10% a 20% dos pacientes terão a síndrome pós-covid-19. Os sintomas são consequências de sequelas induzidas pela SARS-CoV-2, como fibrose pulmonar e trombose, relacionadas à atividade inflamatória persistente e às sequelas de internação, principalmente naqueles que foram internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).^{7,8}

A persistência dos sintomas prejudica o paciente em sua qualidade de vida, traz comprometimento funcional e dificuldades nas atividades de vida diária, com possibilidade de se tornarem mais sedentários, o que aumenta o risco de comorbidades. Nesse contexto, o atendimento de fisioterapia deve buscar a recuperação e a promoção da saúde física e mental para os pacientes pós-covid-19, por meio da reabilitação pulmonar.¹⁰

A prática do exercício físico favorece uma maior aptidão cardiorrespiratória, circulatório, osteomusculares, imunológica, melhora a coordenação motora e o equilíbrio, diminui o estresse, ansiedade e depressão. Promove ainda maior oxigenação dos tecidos, nutrição celular¹¹ e diminuição de citocinas pró-inflamatórias no organismo.¹²

O treinamento físico pode diminuir a inflamação crônica de baixo grau e melhorar vários marcadores imunológicos em vários estados de doença, incluindo câncer, imunodeficiência humana, doença cardiovascular, diabetes, deficiência cognitiva e obesidade. E ainda reduzir os riscos, a duração, e a gravidade das infecções virais.¹³

Entre os estudos relacionados ao tema foram encontradas algumas revisões sobre a atividade física para a recuperação do covid-19.^{10, 14, 15} Porém, ainda são recentes os eventos concernentes a essa pandemia. Também ainda falta a plena compreensão sobre os sintomas persistentes e da reabilitação no pós-covid-19. De modo que há a necessidade de mais estudos nesse sentido.

OBJETIVO

Avaliar o impacto da atividade física na reabilitação pulmonar no período pós-covid-19.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que inclui uma análise de pesquisas relevantes, na qual possibilita a síntese de múltiplos estudos publicados do conhecimento de um determinado assunto e conclusões gerais a respeito de uma área de estudo, dão suporte para a prática clínica e permite identificar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos.¹⁶

O estudo foi realizado a partir de artigos selecionados da base de dados PubMed, BIREME (Biblioteca Regional de Medicina) e Scielo (Scientific Electronic Library Online).

Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, publicados em língua portuguesa e inglesa, no período compreendido entre janeiro de 2020 e março de 2022, que apresentam pacientes com sintomas persistentes do COVID-19 após a fase aguda, admitidos em unidades de reabilitação pulmonar ou pós-alta médica. E em relação aos critérios de exclusão: artigos duplicados em mais de uma base de dados e que apresentam no estudo pacientes com COVID-19 agudo. Nesse estudo foi considerado COVID-19 agudo os pacientes com PCR positivo e hospitalizados.

Os descritores utilizados nas buscas foram: atividade física, exercício físico, reabilitação, treinamento de força, COVID-19. Em inglês: physical activity, physical exercise, rehabilitation, resistance training, COVID-19. As palavras-chave foram: reabilitação pulmonar, exercício físico e pós-Covid-19. Em inglês: pulmonary rehabilitation, physical exercise e post-covid-19.

Após a busca, realizada utilizando os critérios de inclusão e exclusão, uma amostra foi constituída tendo por base 13 artigos. Em seguida foi verificado se o resumo dos artigos atendia ao objetivo do presente estudo, sendo eles selecionados caso atendido.

Para a coleta dos dados dos artigos, que foram incluídos na revisão integrativa, foi elaborado um quadro em que os resultados foram categorizados por nome do autor, ano da publicação, título do artigo, tipo de pesquisa e desfechos.

RESULTADOS

Na presente revisão integrativa foram analisados treze artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. Na sequência é apresentada uma conclusão desses estudos avaliados.

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS QUE PROPÕEM REABILITAÇÃO PULMONAR EM PACIENTES PÓS-COVID-19/PÓS-AGUDO/SUBAGUDO/COVID-19 PROLONGADO (N = 13 – NÚMERO DE ARTIGOS PRESENTE NO QUADRO ABAIXO)

Nome do autor	Ano de publicação	Título do artigo	Tipo de pesquisa	Desfechos
Puchner B, Sahanic S, Kirchmair R, Pizzini A, Sonnweber B, et al. ¹⁷	2021	<i>Beneficial effects of multi-disciplinary rehabilitation in postacute COVID-19: an observational cohort study</i>	Estudo prospectivo observacional multicêntrico	O estudo demonstra uma melhora significativa da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos (TC6), com um aumento médio da distância percorrida de 176 (DP±137) metros (P<0,001, $\eta^2=0,280$), uma melhora significativa do Barthel Índice (P<0,001, $\eta^2=0,241$), aumento da

				capacidade de realizar tarefas cotidianas, como higiene pessoal, bem como aumento da força muscular respiratória, conforme demonstrado pela PImáx ($P < 0,001$, $\eta^2 = 0,168$) e vários parâmetros funcionais pulmonares, incluindo VEF1, CVF, CPT e DLCO melhoraram significativamente e durante a RP.
Hayden M, Limbach M, Schuler M, Merkl S, Schwarzl G, et al. ¹⁸	2021	<i>Effectiveness of a Three-Week Inpatient Pulmonary Rehabilitation Program for Patients after COVID-19: A Prospective Observational Study</i>	Estudo observacional prospectivo	Os autores sugerem que a reabilitação pulmonar é segura e eficaz em pacientes pós- covid-19 aguda, melhorando uma variedade de resultados

				cl clinicamente, com tendência a maior eficácia após "cursos graves" de COVID-19 e início precoce da reabilitação após a fase aguda da doença.
Güle T, Yurdakul F, Sivas F, Kiliç Z, Adiguzel E, et al. ¹⁹	2021	<i>Rehabilitative management of post-acute COVID-19: clinical pictures and outcomes</i>	Estudo observacional retrospectivo unicêntrico	O estudo indica estatisticamente melhora significativa do estado funcional pelo Índice de Barthel (IB) de 44,82 ± 27,31 para 88,47 ± 17,56. No estado funcional inicial 55,3% estavam acamados, 22,4% em cadeira de rodas e 20% mobilizados com suporte de O2. Após a reabilitação, esses índices foram de 2,4%, 4,7% e 8,2%,

				respectivamente. Durante a admissão, 71 (83,5%) pacientes necessitaram de O2 suporte, mas diminuíram para 7 (8,2%) após a reabilitação.
Tang Y, Jiang J, Shen P, Li M, You H, et al. ²⁰	2021	<i>Liuzijue is a promising exercise option for rehabilitating discharged COVID-19 patients</i>	Estudo prospectivo autocontrolado multicêntrico	O estudo apresenta resultados positivos, uma melhora em relação à pressão inspiratória máxima (PI _{máx}), o pico de fluxo inspiratório (PIF), aumento do movimento do diafragma em respiração profunda dos pacientes após 4 semanas de exercício Liuzijue. A dispneia também foi aliviada e a capacidade de

				exercício foi significativamente e melhorada. Em termos de qualidade de vida, o funcionamento físico e os escores de desempenho físico aumentaram significativamente. Além disso, Liuzijue pode aliviar significativamente o estado de depressão e ansiedade dos pacientes.
Daynes E, Gerlis C, Chaplin E, Gardiner N, Singh S. ²¹	2021	<i>Early experiences of rehabilitation for individuals post-COVID to improve fatigue, breathlessness exercise capacity and cognition - A cohort study</i>	Estudo Observacional	O estudo demonstra que um programa de reabilitação promove melhorias na capacidade de exercício e sintomas de falta de ar, fadiga e cognição.
Bertolucci F,	2021	<i>Comprehensive</i>	Estudo	O estudo mostra

Sagliocco L, Tolaini M, Posteraro F. ²²		<i>rehabilitation treatment for sub- acute COVID-19 patients: an observational study</i>	observacional	uma recuperação consistente da independência nas AVD's, com chance de alta domiciliar e sobrecarga moderada/pouca do cuidador após tratamento reabilitador abrangente precoce na fase subaguda.
Udina C, Ars J, Morandi A, Vilaró J, Cáceres C, et al. ²³	2021	<i>Rehabilitation in adult post- COVID-19 patients in post- acute care with Therapeutic Exercise</i>	Estudo de coorte	Os autores concluem que os adultos sobreviventes do COVID-19 melhoraram seu estado funcional, incluindo aqueles que necessitaram de internação na UTI. Os pacientes pós-UTI tiveram uma maior melhora no <i>Short Physical Performance Battery (SPPB)</i> e na mudança

				média da velocidade da marcha em comparação com os que não foram para UTI.
Everaerts S, Heyns A, Langer D, Beyens H, Hermans G, et al. ²⁴	2021	<i>COVID-19 recovery: benefits of multidisciplinary respiratory rehabilitation</i>	Estudo de coorte	Os autores indicam uma recuperação física após 6 semanas e 3 meses, com melhora significativa da função pulmonar, força muscular e capacidade de exercício.
Tozato C, Ferreira B, Dalavina J, Molinari C, Alves V. ²⁵	2021	<i>Cardiopulmonary rehabilitation in post-COVID-19 patients: case series</i>	Estudo de casos	Os autores apontam que o programa de exercícios físicos apresentou redução da dispneia aos esforços, aumento da força muscular periférica e independência funcional relatada e observada ao

				<p>longo da reabilitação distância percorrida do Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6) foi aumentada em 16%, 49%, 67% e 94% para os casos 1 a 4, respectivamente; produto duplo, foi reduzido em 42%, 27%, 8% e 34% para os casos 1 a 4, respectivamente. As variáveis dispneias associadas à escala de Borg foram reduzidas em todos os casos.</p>
Shan M, Tran Y, Vu K, Eapen B. ²⁶	2020	<i>Postacute inpatient rehabilitation for COVID-19</i>	Estudo de caso	Os autores demonstram que após dez dias de reabilitação, o paciente apresentou melhora na velocidade da

				marcha, frequência cardíaca, saturação de oxigênio após deambulação e volume do espirômetro.
Imamura M, Mirisola A, Ribeiro F, Pretto L, Alfier F, et al. ²⁷	2021	<i>Rehabilitation of patients after COVID-19 recovery: An experience at the Physical and Rehabilitation Medicine Institute and Lucy Montoro Rehabilitation Institute</i>	Estudo retrospectivo	Os resultados deste estudo indicaram que o programa de reabilitação melhorou significativamente e a força muscular do paciente, capacidade de deambulação e independência funcional geral, sugerindo que o tratamento pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes após a alta.
Nambi G, Abdelbasset W, Alrawaili S, Elsayed S,	2021	<i>Comparative effectiveness study of low versus high-</i>	Estudo controlado randomizado	O estudo mostra resultados ao final de seis meses de

Verma A, et al. ²⁸		<i>intensity aerobic training with resistance training in community-dwelling older men with post-COVID 19 sarcopenia: A randomized controlled trial</i>		reabilitação, melhora na força muscular, cinesiofobia e qualidade de vida. A melhora mais significativa aconteceu no grupo de treinamento aeróbico de baixa intensidade, mas na massa muscular ambos os grupos não mostraram diferença significativa.
Nopp S, Moik F, Klok F, Gattinger D, Petrovic M, et al. ²⁹	2022	<i>Outpatient Pulmonary Rehabilitation in Patients with Long COVID Improves Exercise Capacity, Functional Status, Dyspnea, Fatigue, and Quality of Life</i>	Estudo de coorte observacional prospectivo	O estudo mostrou que os pacientes melhoraram sua DTC6 em 62,9 m ($\pm 48,2$, $p < 0,001$), melhorias significativas na presença de dispneia ($p < 0,001$), fadiga ($p < 0,001$) e qualidade de vida ($p < 0,001$).
				Além disso, os parâmetros de função pulmonar (volume expiratório forçado em 1 s, capacidade de difusão pulmonar, pressão muscular inspiratória) aumentaram significativamente durante a RP.

DISCUSSÃO

Em relação ao impacto da atividade física na reabilitação pulmonar (RP) no pós-covid-19, objetivo dessa revisão, observou-se nos artigos que as atividades físicas em um programa de reabilitação promovem a diminuição dos sintomas prolongados do COVID-19, embora nem todos os estudos tenham abordado especificamente a efetividade da atividade física na reabilitação pulmonar pós-COVID-19.

A reabilitação pulmonar se refere ao tratamento individualizado de pacientes com doenças pulmonares, tendo a atividade física como parte principal da reabilitação pulmonar, e que também compreende outras intervenções incluindo o suporte psicológico e nutricional, bem como mudanças educacionais e comportamentais projetadas para melhorar a condição física e psicológica.³⁰

Os pacientes com COVID-19 em estado grave com disfunção respiratória ou motora após a alta médica devem receber reabilitação pulmonar, pois podem ter má aptidão física, falta de ar pós-esforço, atrofia muscular respiratória, atrofia do tronco e dos membros. Na reabilitação para pacientes que receberam alta, recomenda-se as intervenções de exercícios aeróbios e treinamentos de força com resistência progressiva, de equilíbrio, de exercício respiratório e ainda orientação nas AVD's.³¹

Dos treze estudos revisados quatro aplicaram a RP individualizada com equipe multiprofissional. E, ainda assim, a atividade física foi o núcleo do tratamento, com exercícios aeróbicos, resistidos e respiratórios associados.^{18, 19, 22, 27} Em dois estudos com equipe multiprofissional os pacientes foram reabilitados com exercícios de força da musculatura motora e de músculos respiratórios, sem incluir exercícios aeróbicos.^{17,29} Um estudo aplicou a atividade física mista com exercícios aeróbicos, resistidos e respiratórios, sem citar outras terapias.²³ Em três estudos observou-se que os pacientes foram reabilitados com exercícios aeróbicos e de resistência, sem incluir os exercícios respiratórios com equipe multiprofissional.^{21, 25, 28} Em um dos estudos foi observada a aplicação de RP multidisciplinar, com exercícios aeróbicos e resistidos, embora não tenham sido incluídos os exercícios respiratórios.²⁴ Em outro estudo observou-se a aplicação de somente exercícios respiratórios da tradição chinesa, chamado de *Liuzijue*.²⁰ Por fim, foi analisado um estudo de caso que não especificou os exercícios para o aprimoramento da tolerância e da resistência às atividades.²⁶

Os estudos de programa de reabilitação multiprofissional, com treinamento físico de resistência, treino aeróbico e exercícios respiratórios^{18, 19, 22, 27} ao final da RP, detectaram melhorias relevantes no efeito na dispneia de esforço, da capacidade física, da qualidade de vida e na redução da fadiga e da depressão no grupo geral.¹⁸ Houve também melhora significativa do estado funcional, da diminuição da necessidade de oxigênio e na melhora das Avd's antes e após a reabilitação.¹⁹ A recuperação foi consistente na independência nas AVD's, com diminuição de sobrecarga do cuidador após tratamento.²²

A reabilitação após a recuperação de COVID-19 melhorou o estado funcional dos pacientes, principalmente a força muscular e a capacidade de deambulação, sugerindo que o tratamento pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes após a alta médica.²⁷

Uma pesquisa com 386 pacientes, em um estudo observacional de uma coorte de pacientes com síndrome pós-covid-19, relatou que os sintomas são persistentes por pelo menos 2 meses, embora geralmente tenham mais de 12 meses, tais como: fadiga, confusão mental, distúrbios do sono, tontura, dispneia, perda de memória e palpitações, como os mais recorrentes. Os gatilhos mais comuns para a exacerbação dos sintomas foram: esforços físicos, estresse e desidratação. O gatilho de piora dos sintomas após o esforço físico é a consideração mais importante ao prescrever terapias de reabilitação para esses pacientes.³²

Na RP, tendo como seu núcleo a atividade física, é imprescindível a aplicação de exercícios físicos supervisionados e de forma progressiva, com pausas para descanso, utilizando como parâmetro uma baixa SpO₂ e pontuação na escala de Borg, sendo aplicado de forma individualizada e adaptado para cada paciente.

Nos estudos com RP multidisciplinar, os quais se concentraram na função respiratória e no treinamento de resistência, foram observados uma melhora significativa da distância percorrida no TC6, no aumento da capacidade de realizar tarefas cotidianas e na melhora em vários parâmetros funcionais pulmonares,^{17, 29} assim como na capacidade de exercício, no estado funcional, na redução da dispneia e da fadiga, e ainda na melhora da qualidade de vida.²⁹ A reabilitação multidisciplinar pós-aguda está associada a melhorias clínicas e funcionais significativas em indivíduos que sofreram de COVID-19 grave.¹⁷

Nos casos graves de pneumonia viral pelo COVID-19 ocorre um estado hiperinflamatório e possível disfunção de múltiplos órgãos, causando a imobilidade, aumento dos fatores de risco para a perda de massa e da força muscular, do aumento do risco de tromboembolismo venoso e arterial após o COVID-19, e ainda do risco de acidente vascular cerebral, elevando a probabilidade de prejuízos cognitivos e físicos.³³

Os pacientes graves de COVID-19 requerem estadias de 10 ou mais dias na UTI, fazendo uso de ventilação mecânica, uso de sedação e de bloqueio neuromuscular. Esses fatores favorecem a ocorrência de debilidades importantes apresentadas pela síndrome de cuidado pós-intensivo (PICS) entre os sobreviventes de COVID-19. Existem estimativas recentes as quais indicam que pelo menos 40% desses pacientes apresentam déficits prolongados e significativos.³⁴

No momento é reconhecida a necessidade de reabilitação complementar dos pacientes que se recuperaram dos efeitos respiratórios agudos em UTI. Assim, como observado nos resultados dos estudos, é notável a efetividade do treinamento de resistência associada a exercícios respiratórios, como se é recomendado na literatura de reabilitação pulmonar, sendo aplicada em conjunto com outros profissionais que contribuem para um melhor desfecho no tratamento desses pacientes pós-covid-19.

Em um estudo de coorte, 33 pacientes pós-agudos foram incluídos em um protocolo de reabilitação baseado em exercícios terapêuticos mistos, embora não tenham sido mencionadas outras terapias nem recomendações para diminuir o comportamento sedentário diário. Após a RP esses pacientes apresentaram melhora no seu estado funcional, melhora no teste *Short Physical Performance Battery* (SPPB) e na mudança média da velocidade da marcha, sendo a melhora mais evidente em pacientes que foram internados em UTI.²³

O teste *Short Physical Performance Battery* (SPPB) como medida de desempenho da marcha (tempo para caminhar 4 metros), equilíbrio (ficar em pé por 10 segundos com os pés lado a lado e nas posições semi-tandem e tandem) e força de membros inferiores (tempo necessário para levantar e sentar 5 vezes de uma cadeira sem usar os braços).²³

A melhora significativa em pacientes mais graves em uma semana de RP, pode estar relacionada à maior perda do estado funcional pela imobilidade e PICS, comparado aos pacientes não internados em UTI que tiveram o COVID-19 de forma leve e não foram comprometidos pela imobilidade.

Em estudos com programas de RP sem equipe multidisciplinar e sem exercícios respiratórios reabilitaram com exercícios aeróbicos e de resistência, e ainda demonstraram melhorias significativas na capacidade de exercício e na redução dos sintomas respiratórios e na fadiga.^{21, 25, 28} Em relatos de série de casos, a distância percorrida do Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6) foi aumentada, e as dispneias associadas à escala de Borg foram reduzidas em todos os casos.²⁵

Em um estudo randomizado comparativo da eficácia de treinamento aeróbico de baixa intensidade (40%–60% da frequência cardíaca máxima) e de alta intensidade (60%–80% da frequência cardíaca máxima) com treinamento de resistência em homens idosos com sarcopenia pós-covid-19 foi apresentado melhoras em medidas de força muscular e massa muscular, cinesiofobia e da qualidade de vida. A melhora da força de preensão manual, de cinesiofobia e de qualidade de vida foram mais acentuada no treinamento aeróbico de baixa intensidade.²⁸

Os músculos exercitados produzem potentes antioxidantes, como a superóxido dismutase (SOD), que tem grande potencial protetor em diversos sistemas, como os pulmões. O treinamento resistido é recomendado e é essencial em programa de RP, pois o ganho de força diminui a mortalidade, atuando como adjuvante no tratamento de diversas doenças.¹³

O exercício resistido está presente na maioria dos estudos encontrados sobre a RP pós-covid-19, sendo responsável pela diminuição da fadiga e da melhora da qualidade de vida dos pacientes sobreviventes.

Em um estudo, que aplicou em sua RP multidisciplinar exercícios aeróbicos e resistidos sem incluir os exercícios respiratórios, houve melhora significativa da função pulmonar, força muscular e da capacidade de exercício físico.²⁴

Os efeitos da atividade física na promoção da saúde têm se dado por uma das descobertas chamada irisina, definida como uma proteína produzida pelos músculos durante o exercício físico, promovendo vários efeitos benéficos à saúde.³⁵

A irisina é liberada dos miócitos durante a atividade física e atua como um elo entre os músculos e outros tecidos e órgãos. Também reduz a inflamação sistêmica, mantém o equilíbrio entre a reabsorção e a formação óssea, modula os processos metabólicos e o funcionamento do sistema nervoso, além de diminuir a liberação de citocinas pró-inflamatórias no organismo.¹²

Em um estudo em particular foram utilizados exercícios respiratórios da tradição chinesa, chamado de *Liuzijue*, feitos uma vez ao dia por 20 minutos ao longo de 4 semanas, em que se realiza a inalação e a exalação por diferentes padrões de boca, por meio da produção de 6 sons diferentes, (“xū”, “hē”, “hū”, “sī”, “chuī” e “xī”). Em seus resultados foram observados uma melhora em relação à Pimáx no pico de fluxo inspiratório (PIF), um aumento do movimento do diafragma, uma melhora na dispneia e também na capacidade de exercício. Além disso, *Liuzijue* pode aliviar significativamente o estado de depressão e de ansiedade dos pacientes.²⁰

A fisioterapia respiratória tem adotado os exercícios respiratórios para diversas doenças pulmonares, pois em práticas clínicas tem tido benefícios como aumento da capacidade pulmonar, no auxílio nas

mobilizações de secreções e na melhora no condicionamento das musculaturas respiratórias, sendo o principal o diafragma. Pode ainda promover o relaxamento muscular e o controle da ansiedade.

Os exercícios respiratórios têm sido utilizados desde o século passado. Em 1915 MacMahon descreveu o uso de exercícios respiratórios em pacientes feridos em guerra, portadores de lesões pulmonar, pleural ou diafragmática. Um marco na história da Fisioterapia Respiratória ocorreu em 1934, quando a fisioterapeuta Linton do Brompton Hospital de Londres introduziu os exercícios respiratórios no tratamento de pacientes de cirurgia torácica.³⁶

Em outro estudo de caso foi analisado o estado de uma mulher de 80 anos, com pré-morbidade independente de 80 anos, que esteve em unidade de reabilitação após a sua internação em UTI por causa da COVID-19. A sua terapia se concentrou em melhorar a tolerância e a resistência às atividades. O resultado funcional da paciente foi medido com o *Chair Stand Test (CST)*, o teste *Timed Up & Go (TUG)*, e o TC6M, os quais demonstraram, após dez dias de reabilitação, uma melhora na velocidade da marcha, na frequência cardíaca, na saturação de oxigênio após deambulação e no volume pulmonar no espirômetro.²⁶

Considerando o contexto, nesses diferentes estudos aqui abordados, observa-se que os idosos foram os mais afetados na pandemia de COVID-19, devido às doenças preexistentes e aos fenótipos tais como sarcopenia, hipertensão, diabetes, entre outras doenças crônicas. E esses pacientes depois de infectados pelo SARS-CoV-2 apresentaram maior declínio na capacidade funcional, sendo as doenças inflamatórias crônicas de baixo grau a de maior repercussão.

O diabetes, por exemplo, estimula a replicação viral, aumenta o risco de gravidade do COVID-19 em 33%, e aumenta as internações em UTI em aproximadamente 20%. Além disso, a síndrome pós-covid-19 pode afetar os pacientes com diabetes de forma diferenciada, sendo os sintomas mais concentrados nesse grupo.³⁷

Portanto, nesses diferentes estudos aqui abordados, observou-se a efetividade da atividade física para minimizar a sintomatologia, tanto da infecção por SARS-CoV-2 quanto das doenças crônicas que a exacerbam, de maneira que é importante considerar a inclusão do exercício físico como uma possível estratégia de reabilitação na síndrome pós-covid-19 e para a própria prevenção de COVID-19.

CONCLUSÃO

A presente revisão integrativa avaliou o impacto da atividade física em um programa de reabilitação pulmonar pós-covid-19, quando aplicados com os exercícios físicos aeróbicos, de resistência ou respiratórios, combinados ou não, os quais promovem resultados positivos na diminuição dos sintomas prolongados e ainda o aumento da capacidade funcional dos pacientes reabilitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto positivo da atividade física nos pacientes com síndrome pós-covid-19 foi observado em todos os estudos aqui abordados. Porém, diante da variedade de exercícios e de combinações das atividades físicas encontradas nos programas de RP, não foi possível avaliar de forma individual o impacto dos

diferentes tipos de atividade física, tais como, exercícios aeróbicos, de resistência ou respiratórios em um programa de reabilitação pulmonar pós-covid-19. De modo que são necessários mais estudos para indicar qual a forma de atividade física mais efetiva em pacientes com síndrome pós-covid-19, a fim de estabelecer um programa de reabilitação de forte evidência para esses pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization. IHR procedures concerning public health emergencies of international concern (PHEIC). [Internet] 2020 [citado em 2 de nov 2021] Disponível em: <http://www.who.int/ihr/procedures/pheic/en/>
2. Fiocruz. Monitora Covid 19. [Internet] Rio de Janeiro, Brasil. 2021 [citado em 2 nov 2021] Disponível em: <https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/>
3. Zhou P, Yang X, Wang X, Hu B, Zhang L, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Revista Nature*. [Internet] 2020 Mar [citado em 10 de nov 2021]; 579(7798): 270-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7>
4. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria da vigilância em saúde. Boletim Epidemiológico Especial: Doença pelo novo coronavírus – Covid-19. Gov. [Internet] Brasil. 2021 [citado em 10 de nov 2021] Disponível em: https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/julho/16/boletim_epidemiologico_covid_71.pdf
5. Liang L, Yang B, Jiang N, Fu W, He X, Zhouet Y, et al. Three-month Follow-up Study of Survivors of Coronavirus Disease 2019 after Discharge. *J Kor Med Sci*. [Internet] 2020 Dec [citado em 29 de outubro 2021]; 07;35(47):e418. Disponível em: <https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e418>
6. Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. *Lancet*. [Internet]. 2021 Jan [citado em 10 de Nov de 2021]; 397 (10270): 220-232. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32656-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32656-8)
7. E. Cairoli, a,b,c a. What are we talking about when we talk about post- COVID-19? *Rev Clin Esp*. [Internet] 2021 Sep [citado em 11 de Nov de 2021];20; S2254-8874(21)00158-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rce.2021.07.001>
8. Amaya A, Jesús P, Ángel R, Alejandro C, Francisco L, Bernardino M, et al. Post-COVID-19 Syndrome and the Potential Benefits of Exercise. *Int J Environ Res Saúde Pública*. [Internet] 2021 May [citado em 06 de Jan de 2022]; 18 (10): 5329. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph18105329>
9. Huang Y, Tan C, Wu J, Chen M, Wang Z, Luo L, et al. Impact of coronavirus disease 2019 on pulmonary function in early convalescence phase. *Respir Res*. [Internet]. 2020 Jun [citado em 10 de Nov de 2021]; 29; 21(1): 163. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12931-020-01429-6>
10. Santana AC, Fontana AD, Pitta, F. Pulmonary rehabilitation after COVID-19. *J Bras Pneumol* [Internet] 2021 Feb. [citado em 13 de outubro 2021]; 24;47(1):e20210034 disponível em: <https://doi.org/10.36416/1806->

11. Goldner L J. Educação física e saúde: benefício da atividade física para a qualidade de vida. Universidade federal do espírito santo – UFES e Centro educação física e desporto – CEFD. [internet] 2013 maio. [citado em 17 de maio de 2022]. 24 p. Disponível em:
https://cefd.ufes.br/sites/cefd.ufes.br/files/field/anexo/leonardo_goldner_-_educacao_fisica_e_saude_beneficio_da_atividade_fisica_para_a_qualidade_de_vida.pdf
12. Korta P, Pocheć E, Mazur-Biały A. Irisin as a Multifunctional Protein: Implications for Health and Certain Diseases. *Medicina* [Internet] 2019 Aug [citado em 30 de Março de 2022]; 55(8), 485. Disponível em:
<https://doi.org/10.3390/medicina55080485>
13. Vecchi V, Gardenghi G. Resistance training and COVID-19. RESC. [Internet] 2020 Dec [citado em 30 de Março de 2022]; vol. 10, n 02. Disponível em:
https://www.rescceafi.com.br/vol10/n2/RESC_10_VOL_2_dez_2020.pdf
14. Wenyan Bo, Yue Xi, Zhenjun Tian. The role of exercise in rehabilitation of discharged COVID-19 patients. *Sports Med Health Science* [Internet] China. 2021 Sep [citado em 08 de outubro 2021] disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.smhs.2021.09.001>
15. Aytur Y, Köseoğlu B, Taskiran Ö, Gokkaya N, Delialioğlu S, et al. Pulmonary rehabilitation principles in SARS-COV-2 infection (COVID-19): The revised guideline for the acute, subacute, and post-COVID-19 rehabilitation. *Turk J Phys Med Rehabil* [Internet] 2021 May [citado em 11 de Nov de 2021]; 12;66(2):104-120. Disponível em: <https://doi.org/10.5606/tftrd.2021.8821>
16. Mendes K, Silveira R, Galvão C. Revisão Integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto – Enfermagem*. [Internet] 2008 [citado em 02 de março de 2022]; v.17, n.4, p.758-764. Disponível em: <http://producao.usp.br/handle/BDPI/3509>
17. Puchner B, Sahanic S, Kirchmair R, Pizzini A, Sonnweber B, et al. Beneficial effects of multi-disciplinary rehabilitation in postacute COVID-19: an observational cohort study. *Eur J Phys Rehabil Med*. [Internet] 2021 Apr [citado em 16 de Fevereiro de 2022]; 57(2): 189-198. Disponível em: <https://doi.org/10.23736/S1973-9087.21.06549-7>
18. Hayden M, Limbach M, Schuler M, Merkl S, Schwarzl G, et al. Effectiveness of a Three-Week Inpatient Pulmonary Rehabilitation Program for Patients after COVID-19: A Prospective Observational Study. *Int J Environ Res Public Health*. [Internet] 2021 Aug [citado em 02 de março de 2022]; 26; 18(17): 9001. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph18179001>
19. Güle T, Yurdakul F, Sivas F, Kiliç Z, Adiguzel E, et al. Rehabilitative management of post-acute COVID-19: clinical pictures and outcomes. *Rheumatol Int*. [Internet] 2021 Sept [citado em 14 de Fevereiro de 2022]; 41(12): 2167-2175. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00296-021-05003-1>
20. Tang Y, Jiang J, Shen P, Li M, You H, et al. Liuzijue is a promising exercise option for rehabilitating discharged COVID-19 patients. *Medicine (Baltimore)*. [Internet] 2021 Feb [citado em 02 de março de 2022];

12;100(6):e24564. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000024564>

21. Daynes E, Gerlis C, Chaplin E, Gardiner N, Singh S. Early experiences of rehabilitation for individuals post-COVID to improve fatigue, breathlessness exercise capacity and cognition – A cohort study. *Chron Respir Dis*. [Internet] 2021 Jan-Dec [citado em 02 de março de 2022]; 18:14799731211015691. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/14799731211015691>

22. Bertolucci F, Sagliocco L, Tolaini M, Posteraro F. Comprehensive rehabilitation treatment for sub-acute COVID-19 patients: an observational study. *Eur J Phys Rehabil Med*. [Internet] 2021 Apr [citado em 02 de março de 2022]; 57(2): 208-215. Disponível em: <https://doi.org/10.23736/S1973-9087.21.06674-0>

23. Udina C, Ars J, Morandi A, Vilaró J, Cáceres C, et al. Rehabilitation in adult post-COVID-19 patients in post-acute care with Therapeutic Exercise. *J Frailty Aging*. [Internet] 2021 [citado em 02 de março de 2022]; 10(3): 297-300. Disponível em: <https://doi.org/10.14283/jfa.2021.1>

24. Everaerts S, Heyns A, Langer D, Beyens H, Hermans G, et al. COVID-19 recovery: benefits of multidisciplinary respiratory rehabilitation. *BMJ Open Respir Res*. [Internet] 2021 Sep [citado em 02 de março de 2022]; 8(1):e000837. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmjresp-2020-000837>

25. Tozato C, Ferreira B, Dalavina J, Molinari C, Alves V. Cardiopulmonary rehabilitation in post-COVID-19 patients: case series. *Rev Bras Ter Intensiva*. [Internet] 2021 Jan-Mar [citado em 02 de março de 2022]; 33(1): 167-171. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20210018>

26. Shan M, Tran Y, Vu K, Eapen B. Postacute inpatient rehabilitation for COVID-19. *BMJ Case Rep*. [Internet] 2020 Aug [citado em 02 de março de 2022]; 18; 13(8): e237406. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bcr-2020-237406>

27. Imamura M, Mirisola A, Ribeiro F, Pretto L, Alfieri F, et al. Rehabilitation of patients after COVID-19 recovery: An experience at the Physical and Rehabilitation Medicine Institute and Lucy Montoro Rehabilitation Institute. *Clinics*. (Sao Paulo). [Internet] 2021 Jun [citado em 02 de março de 2022]; 14;76:e2804. Disponível em: <https://doi.org/10.6061/clinics/2021/e2804>

28. Nambi G, Abdelbasset W, Alrawaili S, Elsayed S, Verma A, et al. Comparative effectiveness study of low versus high-intensity aerobic training with resistance training in community-dwelling older men with post-COVID 19 sarcopenia: A randomized controlled trial. *Clin Rehabil*. [Internet] 2022 Jan [citado em 02 de março de 2022]; 36(1): 59-68. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/02692155211036956>

29. Nopp S, Moik F, Klok F, Gattinger D, Petrovic M, et al. Outpatient Pulmonary Rehabilitation in Patients with Long COVID Improves Exercise Capacity, Functional Status, Dyspnea, Fatigue, and Quality of Life. *Respiration*. [Internet] 2022 Feb [citado em 02 de março de 2022]; 24;1-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/000522118>

30. Spruit M, Singh S, Garvey C, Wallack R, Nici L, et al. An official American thoracic society/European respiratory society statement: Key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. *Am J Respir Crit*

Care Med. [Internet] 2013 oct [citado em 02 de Março de 2022]; Volume 188, Issue 8, 15, Pg e13-e64.

Disponível em: <https://doi.org/10.1164/rccm.201309-1634ST>

31. Zhao H, Xie Y, Wang C. Recommendations for respiratory rehabilitation in adults with coronavirus disease 2019. Chinese Medical Journal. [Internet] 2020 [citado em 12 de março de 2022]; 133(13): 1595-1602.

Disponível em: <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000848>

32. Tabacof L, Tosto-Mancuso J, Wood J, Cortes M, Kontorovich A, et al. Post-acute COVID-19 Syndrome Negatively Impacts Physical Function, Cognitive Function, Health-Related Quality of Life, and Participation. Am J Phys Med Rehabil. [Internet] 2022 Jan [citado em 13 de março de 2022]; 101(1): 48–52.

Disponível em: <https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000001910>

33. Biase S, Cook L, kelton D, Witham M, Hove R. The COVID-19 rehabilitation pandemic. Age Ageing. [Internet] 2020 Aug [citado em 13 de março de 2022]; 49(5):696-700. Disponível em:

<https://doi.org/10.1093/ageing/afaa118>

34. Falvey J, Ferrante L. Flattening the disability curve: Rehabilitation and recovery after COVID-19 infection. Heart Lung. [Internet] 2020 maio [citado em 13 de Março de 2022]; 49(5): 440–441. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2020.05.001>

35. Boström P, Wu J, Jedrychowski M P, Korde A, Ye L, et al. A PGC1- α -dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis. Nature. [Internet] 2012 Jan [citado em 30 de abril de 2022]; 48, 463–468. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature10777>

36. Feltrim M I Z, Jardim J R B. Movimento toracoabdominal e exercícios respiratórios: revisão da literatura. Rev Fisioter Univ São Paulo. [Internet] 2004 jul [citado em 30 de abril de 2022]; 11 (2): 105-13. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/fpusp.v11i2.77373>

37. Jayasinghe S, Misra A, Hills A P. Post-COVID-19 syndrome and type 2 diabetes: Primacy of exercise in prevention and management. Diabetes Metab Syndr. [Internet] 2022 jan. [citado em 17 de maio de 2022]; 16(1): 102379. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.102379>

Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos – Humanitas (FCM/SJC)

E-mail: thaisceleste@gmail.com

[← Post anterior](#)

E uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

